

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

TO‘RAYEVA Sanobar Sulaymonovna

*Abdulla Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti
doktoranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7840292>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA IBORALAR USTIDA ISHLASHNING DIDAKTIK SHARTLARI

ANNOTATSIYA

Boshlang‘ich sinflarda ona tili ta’limini sifatli va qiziqarli tashkil etishda iboralarning o‘rni beqiyos. Iboralar orqali kichik yoshdagi o‘quvchilarning tilga bo‘lgan qiziqishini oshirish mumkin. Chunki, iboralardagi bo‘yoqdorlik va obrazlilik o‘quvchi diqqatini o‘ziga jalb etadi. Aynan ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida iboralar ustida ishlashni tizimli tashkil etish lozim. O‘quvchi nutqining ta’sirchan va jonliligi nutqda til vositalaridan o‘rinli foydalanish bilan belgilanadi.

Kalit so‘zlar: ibora, darslik, mezonlar, tasavvur, bosqichlar, til ko‘nikmasi, badiiy matn, ona tili va o‘qish savodxonligi darslari, kognitiv mashqlar, frazeologik birlik, turg‘un birikma, so‘z birikmasi.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ НАД ФРАЗАМИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

АННОТАЦИЯ

Роль словосочетаний в качественной и интересной организации обучения родному языку в начальных классах неопределима. С помощью фраз можно повысить интерес младших школьников к языку. Потому что красочность и образность фраз привлекает внимание читателя. Именно на уроках родного языка и грамотности чтения необходимо систематически организовывать работу над фразами. Выразительность и живость речи учащегося определяется грамотным использованием языковых средств в речи.

Ключевые слова: фраза, учебник, критерии, воображение, этапы, языковые навыки, художественный текст, родной язык и уроки грамотности чтения, познавательные упражнения, фразеологизм, устойчивое сочетание, словарный запас.

DIDACTIC CONDITIONS FOR WORKING ON PHRASES IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH OF ELEMENTARY STUDENTS

ANNOTATION

The role of phrases in the qualitative and interesting organization of native language education in the elementary grades is incomparable. Through phrases, it is possible to increase the interest of younger students in the language. Because, coloring and figurativeness in phrases attract the attention of the reader. It is necessary to systematically organize the work on phrases in the lessons of native language and reading literacy. The tactile and lively nature of the reader's speech is determined by the appropriate use of language tools in speech.

Keywords: phrase, textbook, criteria, imagination, stages, language skills, artistic text, native language and reading literacy classes, cognitive exercises, phraseological unit, stationary conjunction, vocabulary.

Boshlang‘ich ta‘lim tizimida o‘quvchi nutqini rivojlantirish muammosi doim dolzarb bo‘lib kelgan. Hozirgi zamonda o‘quvchi nutqini rivojlantirishning umumiy tendensiyalari, fanlararo darajadagi nutqni rivojlantirish g‘oyasi, nutq aloqasi muammolari, maktab o‘quvchilarining til kompetensiyasini shakllantirishning bir qancha metodik usullari ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan. Kichik yoshdagi o‘quvchining og‘zaki va yozma nutqini shakllantirishning psixologik xususiyatlari, o‘quvchi nutqining monologik va dialogik shakllari tahlil qilingan.

Biroq, kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchi nutqini rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyoj ortib borayotganiga qaramay, kichik maktab yoshidagi bolalarning nutqi talab darajasida emas. Shu sabab, bola nutqini rivojlantirish bo‘yicha zamonaviy va uslubiy jihatdan to‘g‘ri tashkil etilgan metodik ishlar tizimini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega.

Ona tilimizning barqaror shakllanishiga e‘tibor, xalqimiz ruhi, tarixi, urf-odatini avlodlarga yetkazish imkonini beradi. Xalqning o‘lmas urf-odatlari, ma‘naviy boyligi, milliylikini avlodlardan avlodga yetkazish vazifasini amalga oshirishda adabiy til birinchi o‘rinda turadi.

Adabiy til, ayniqsa uning lug‘at tarkibi va frazeologik boyligi to‘xtovsiz taraqqiy etadi, o‘sadi va rivojlanadi, chunki jamiyatda bo‘ladigan turli-tuman o‘zgarishlar natijasida yuz beradigan, paydo bo‘ladigan narsa-hodisalar uchun tilda maxsus atamalar paydo bo‘lishini taqozo etadi. Ana shunday obyektiv sabablar asosida tilda yangi-yangi so‘z va iboralar paydo bo‘ladi, lug‘at tarkibi boyib boradi. Iboralar xalq ijodiyotining mahsuli bo‘lganligi sababli muayyan bir joyning tabiati, xalqning iqtisodiy tuzumi, tarixi, madaniyati, hayot tarzi, og‘zaki ijodiyoti, badiiy adabiyot san‘ati, fani, urf-odati kabilarni aks ettiradi va avlodlardan avlodga o‘tib boradi. Iboralar nutqni ta‘sirchan va bo‘yoqdor qiladi.

Frazeologik birliklarni o‘rganish nutq madaniyatiga oid ishlarning tarkibiy qismi bo‘lib, uning mazmuni va metodikasini ishlab chiqish muammosini o‘rtaga qo‘yadi. Chunki, o‘quvchilarimizda nutqiy savodxonlikning pastligi, o‘z fikrini og‘zaki va yozma to‘liq ifodalay olmasligi, nutqida ifodalilikning yo‘qligi, lingvistik vositalardan o‘rinsiz, noto‘g‘ri foydalanishi mazkur muammoning dolzarbligini belgilaydi. Afsuski bu kabi holatlar so‘nggi yillarda juda ko‘p uchrayapti. Shuning uchun maktab davridan boshlab kichik yoshdagi o‘quvchilarga o‘z fikrini ifodalashda nafaqat so‘z, balki til vositalaridan o‘rinli foydalanishga o‘rgatish kerak.

Televizor, kompyuter, noutbuk, planshet, telefon kabi axborot kommunikatsiya vositalaridan turli axborotlarni o‘zlashtirgan, diqqati tarqoq bo‘lgan o‘quvchini nutq darslariga jalb etish uchun turg‘un birikmalardan samarali foydalanish mumkin. Ayniqsa, iboralar o‘zining ko‘chma, obrazli va bo‘yoqdorigi bilan o‘quvchi diqqatini o‘ziga tez qaratadi.

Iboralar tilning murakkab lug‘aviy birligi bo‘lib, nutqni jonli, ta‘sirchan va ifodali qiladi. Frazeologizmlarni o‘rganish tilni o‘zlashtirishning tashqi bosqichi, shuning uchun bu bosqich oson kechmaydi.

Gap shundaki, frazeologik birlikdagi har bir so‘z alohida ma‘noga ega bo‘lsada umumiy bitta ma‘noni ifodalaydi, bu esa o‘quvchidan iborani to‘liq yodlashni talab etadi: ya‘ni u ibora tarkibidagi so‘zlarni hamda ma‘nosini eslab qolishi kerak bo‘ladi. Nafaqat eslab qolishga, balki undan nutqiy vaziyatda faol va unumli qo‘llashga o‘rgatish juda murakkab jarayon hisoblanadi. O‘quvchi nutqida vaziyatga mos iborani tanlay olishi, unda qo‘yilgan majoziy asosni tushunishi kerak; ibora qanday ma‘noni ifodalaydi, qanday nutqiy bo‘yoqdorlikka ega va hokazo.

Tasavvur voqelikning in‘ikosi sifatida tug‘iladi. Iborani nutqda qo‘llash uchun o‘quvchi undagi bo‘yoqdorlikni tasavvur eta olishi lozim. Voqelik hodisasini obraz shaklida tasavvur qilish uchun boshlang‘ich sinf o‘quvchisi, birinchidan, bu voqelik haqidagi bilimga tayanishi, ikkinchidan, tasavvurga ega bo‘lishi shart.

Tasavvur odatda “ikki tomonlama kuzatish” orqali vujudga keladi.

Masalan, odatda otga egar-jabduq orqali miniladi. Shunda otga minish kishini charchatmaydi, otda yurishni qulaylashtiradi.

Shunday odamlar bo‘ladiki, ular o‘z mansabidan ayirilsa ham o‘zini hali ham boshliq yoki rahbar kabi tutib, boshqalarni mensimaydi. Shu asosda xalq orasida bu kabi kishilarga nisbatan “*otdan tushsa ham egardan tushmaydi*” iborasi qo‘llaniladi. Bunda birinchi tasavvur ikkinchi holat uchun ko‘chma ma‘noni anglatadi va ularni birlashtiradi. Natijada obrazli tasavvur paydo bo‘ladi.

Kichik yoshdagi o‘quvchilar iboradagi obrazlilik va ko‘chma ma’noni yaxshiroq tushunishi uchun ularda tasavvurni rivojlantirish kerak.

Tasavvur – bu shaxs bilimlarini yangi uyg‘unlikka keltirish orqali obyekt, holat va vaziyatlar tasvirini yaratishning psixologik jarayoni. Idrok qilingan, his etilgan narsa yoki hodisaning kish ongida aks etishi, gavdalanishi [16, B.130].

Tasavvur insonda amaliy faoliyat jarayonida vujudga keladi. Inson tajribasi qanchalik boy bo‘lsa, bilimi qanchalik ko‘p bo‘lsa, uning taassurotlari qanchalik rang-barang bo‘lsa, ongdagi tasvirlarni birlashtirish imkoniyati shunchalik yuqori bo‘ladi.

Tasavvurning ikki turi mavjud – qayta va ijodiy tasavvur.

Qayta tasavvur – idrok etilgan belgilar tizimi asosida qayta yaratiluvchi tasavvur. Bunda darslikdagi matn, raqamlar, grafik tasvirlar va boshqalardan foydalanish mumkin. Tasavvurning sifati dastlabki berilgan ma’lumotga bog‘liq. Badiiy adabiyotni o‘qiyotganda tasavvur lingvistik vositalar orqali shakllanadi. Metafora, metonimiya, sinekdoxa, o‘xshatish, jonlatirish va vazifadoshlik kabi ma’no ko‘chish vositalari yordamida majoziy til tasavvur qilish imkonini yaratadi, chunki u o‘quvchining keng bilim va shaxsiy tajribasini jonlantiradi. Bilimni qayta tasavvur etish o‘quvchi bilimni o‘zlashtirishiga va sifatiga ham aloqadordir.

Ijodiy tasavvur – yangi, o‘ziga xos tasvir yoki g‘oyani yaratish. Ijodiy tasavvurni yaratish usullaridan biri analogiyadir. Uning mohiyati shundaki, yaratilayotgan obraz o‘ziga xos nimagadir monand, mavjud narsa, shaxs yoki harakatga o‘xshash tasvirni yaratishdan iborat.

Tasavvurning rivojlanishi nutqda frazeologik birliklarni tushunish va to‘g‘ri qo‘llashga yordam beradi. Turli o‘quv fanlarini o‘qitishda pedagogik jarayonning vazifasi o‘quvchida yorqin bo‘yoqdor obrazlar tasavvurini rivojlantirishdan iborat.

Shuni ham ta’kidlab o‘tish kerakki, iboralarni o‘rganish jarayonida kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda tasavvur qilish qobiliyati rivojlanadi. Chunki, turg‘un birikmalar o‘quvchida fikrlashning psixik jihatlar va nutqini rivojlantiradi.

Turg‘un birikmalar ustida ishlash o‘quvchi nutqini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisi fanlar yo‘nalishi bo‘yicha nafaqat ma’lum bilimlarni o‘zlashtirishga, balki unda lingvistik tuyg‘uni, tilga bo‘lgan sezgirlikni oshirishga, ijodiy nutq tajribasini to‘plashga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Frazeologik birliklar ustida ishlash va ularni o‘quvchi nutqida faollashtirishni tizimli yo‘lga qo‘yish bu maqsadni amalga oshirishning asosiy yechimi hisoblanadi.

Ona tilimizdagi iboralarni nutqda faol qo‘llash nafaqat o‘quvchining so‘z boyligini rivojlantiradi, balki nutqning obrazlilikini ta’minlaydi, o‘quvchi dunyoqarashini kengaytiradi, badiiy adabiyotga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga ona tiliga oid bo‘lmagan yangi bilimlarni o‘zlashtirish vositasi ham hisoblanadi.

O‘qituvchi o‘quvchilarga iboralarni tizimli o‘rgatishning puxta rejasini ishlab chiqishi lozim. Chunki, hamma darsda ham bu muammo ustida ishlash imkoniyati bo‘lmaydi. Ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida matn tahlilida iboralar izohiga to‘xtab, uni qanday ma’no anglatayotgani haqidagi bilimlar berib boriladi. Iboralar lug‘ati ustida ishlanadi, iboralarni o‘quvchilar nutqida faollashtirishga oid ijodiy topshiriqlar tizimidan foydalaniladi.

Frazeologiya (Phrasis – ifoda + logos – ta’limot) – barqaror xarakterga ega bo‘lgan murakkab lingvistik birliklar haqidagi fan. Murakkab turg‘un birliklarning butun majmuasi – frazeologik birliklar deb nomlanadi.

Barqaror birikmaning bir guruhi tarkibidagi so‘z va ma’no jihatdan uyg‘unlashib, mazmuniy yaxlitlikni vujudga keltiradi. Ko‘pincha ma’nosi bir so‘zga teng va ko‘chma bo‘ladi. So‘zning bunday barqaror bog‘lanmasi ibora (frazeologik birlik)dir

Tilshunoslikning iborani o‘rganuvchi maxsus bo‘limi frazeologiya deyiladi.

Qismi qat’iy bir qolipga kirib barqarorlashgan, ko‘chma ma’no anglatib, gapda butunligicha bir bo‘lak vazifasida keladigan, obrazli, jozibali barqaror birikma frazeologik birikma (ibora) deyiladi [5, B.176].

Iboralar tilning yorqin va obrazli vositasi, shu sabab yozuvchi va shoirlar o‘z asarlarida ulardan unumli foydalanadi. Aynan shu xususiyat boshlang‘ich sinf darsliklari mualliflarini o‘quv materiali mazmuniga frazeologik birliklarni kiritishga majbur qiladi.

Chunki, bolalar adabiyoti asarlarining (she'r, masal, ertak, hikoya, rivoyat) aksariyatida iboralar juda ko'p uchraydi. Shu bilan birga boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham nutqida iboralardan muntazam foydalanadi. Kichik yoshdagi o'quvchining diqqatini jalb qilishning eng samarali usullaridan biri nutqda iboralardan foydalanishdir. Ammo bu muammoning birinchi tomoni.

O'qituvchilarning ona tili va o'qish savodxonligi darslarida (imkoni boricha boshqa barcha darslarda) nutqimizning bitmas-tuganmas boyligi – iboralarni o'rgatish masalasi muammoning ikkinchi tomonidir. Darsliklarda, bolalar adabiyoti asarlarida, nutqda uchraydigan iboralarni doimiy izohlash, o'quvchi nutqida faollashtirish o'qituvchi oldidagi asosiy vazifalardan biridir.

Ona tilimizning barqaror birikmalari ustida ishlash o'quvchida mavhum (abstrakt – aql va fikrlash orqali tasavvur qilish) fikrlash qobiliyatini shakllantiradi. Abstraktsiya – bola aqliy faoliyatining konstruktiv tarkibiy qismi, chunki u orqali tushunchalarni shakllantirish va umumlashtirish mumkin. Frazeologik birliklarni etimologik ko'rib chiqish, har bir tasvirning haqiqiy manbasini topish tadqiqot faoliyati uchun asos yaratishga yordam beradi, bu esa keyingi ta'limda bolalar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Ko'p hollarda o'quvchilar nutqda va asarlarda uchraydigan iboralar ma'nosini noto'g'ri izohlaydi, ba'zan esa umuman tushunmaydi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 1-4-sinf o'quvchilari tilning frazeologik birliklari haqida deyarli tasavvurga ega emas, ulardan og'zaki va yozma nutqda qanday foydalanishni bilmaydi, ayrimlari nutqida iboradan foydalansa ham bu turg'un birliklar "ibora" deb atalishi haqida hech qanday ma'lumotga ega emas, frazeologik birliklarning leksik ma'nosini yaxshi tushunmaydi, faqat aniq yo'naltiruvchi tayanch tushunchalarga tayangan holdagina iboradan yozma yoki og'zaki nutqda foydalanishi mumkin.[15. B.210-211].

Xorijda iboralarni o'qitish yuzasidan juda ko'p amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan. Jumladan, B. X. Kollins, R. Gibbs, K. L. Nelson, R. Dj. Dikson, M. Fillip Prinz, Marvin Terban (ingliz tili), X. Grizbax, D. Shults (nemis tili) kabi olimlar frazeologizmlarni o'qitish bo'yicha salmoqli ishlarni amalga oshirgan.

MDH davlatlari orasida boshlang'ich sinflarda iboralarni o'qitish metodikasini ilk marotaba 1969-yilda Y. D. Shevlyakova ishlab chiqqan. Shu davrdan boshlab hozirga kunga qadar A.M. Borodich, S.V. Sisoyeva, N.V. Gavrish, O.S. Ushakova, M.A. Kovrova kabi olimlar ham iboralarni o'quvchi nutqida faollashtirishga doir ilmiy izlanishlar olib borgan. Bu izlanishlarning amaliy ahamiyati shundaki, faqat boshlang'ich sinf o'quvchilari emas, balki bog'cha yoshidagi bolalarni ham iboralar bilan tanishtirish usullari ishlab chiqilgan: kichik maktab yoshdagi o'quvchilarning obrazli va jonli nutqini rivojlantirish, so'z va iboralarning lug'ati mazmuni va hajmini aniqlash, so'zlarning ko'chma ma'nosini o'zlashtirishga o'rgatish kabi usullar tadqiq qilingan.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar nutqini rivojlantirishning zamonaviy metodologiyasi nutqning aniqlik, ifodalilik, ta'sirchanligini rivojlantirish ta'limning ustuvor maqsadlaridan biri hisoblanadi. "Chiroyli nutq" ona tilining xilma-xil (maqol, matal, ibora, o'xshatish, metafora) ko'chma vositalaridan unumli foydalanish, ularni nutqda o'rinli qo'llash darajasining yuqoriligi bilan belgilanadi.

Biz ko'pincha ona tili va o'qish darslarida so'zni leksik jihatdan tahlil qilishda turli xil muammolarga duch kelamiz. So'zni sintaktik tahlil qilish esa bu vaziyatni yanada qiyinlashtiradi. Yosh o'quvchida so'z boyligining kamligi ko'pincha imloviy bilimning o'zlashtirilishiga ham xalaqit beradi. Natijada o'quvchilarning aniq va teran fikrlashi murakkablashadi: ular ko'plab mavhum so'z va tushunchalar ma'nosini umuman tushunmay nutqida qo'llay boshlaydi. Shu sabab kichik yoshdagi o'quvchilar nutqini rivojlantirishda o'quvchi lug'atiga nafaqat mavhum tushunchalarga ega bo'lgan so'zlarni, balki turg'un birikmalar – iboralarni ham bosqichma-bosqich kiritib borish zarur.

Iboralar bilan ishlash bolaning fikrlash doirasini, nutqini, diqqatini rivojlanishiga katta imkoniyat yaratadi. Ibora haqida tasavvur uyg'otib, so'ngra ma'nosi va lingvistik yoki mantiqiy jihatdan tushuntirish o'quvchilarni faol fikrlashga jalb etadi, ularni so'z va ibora ma'nosi haqida o'ylashga, fikrlashga, tasavvur qilishga majbur qiladi. O'quvchida "Nega shunday deymiz?", "Nega aynan qo'y, tarvuz, qovun so'zlari tanlab olingan?", "Nega cholni ko'rib buvam deymiz?" kabi savollar tug'iladi, yoki o'qituvchi o'zi shu savollar orqali o'quvchilarga murojaat qilishi mumkin.

Shu tariqa bu kabi savol va topshiriqlar o'quvchilarni faol fikrlashga undaydi, tasavvur doirasini, so'z va ibora mazmunini tahlil qilishga o'rgatadi.

Afsuski, bu kungacha yaratilgan boshlang'ich sinf o'quv dasturi va darsliklarida iboralar ustida ishlash uchun maxsus darslar yoki mavzular kiritilmagan. Vaholanki, har bir sinf uchun ona tili fanidan o'quvchilar bilimiga qo'yilgan malaka talablarida so'z va iboralar ma'nosini tushunishi va izohlashi alohida belgilab qo'yilgan. Bugunda ona tili ta'limida kognitiv yondashuv yetakchi o'ringa chiqib oldi. Aynan shu yondashuv samaradorligini oshirishda ona tili va o'qish savodxonligi darslarida iboralarni o'rgatish o'quvchilarning nutq madaniyatini oshirishga, ularning dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar nutqining ta'sirchan, obrazli va jonli qilish vositalaridan biri bu iboralardir.

O'quvchi nutqini rivojlantirish boshlang'ich ta'limning barcha bosqichlarida amalga oshiriladi: tabiiy fanlar, musiqa, matematika, tasviriy san'at, tarbiya va boshqa fanlar kesimida. Ammo, o'quvchida nutq faoliyatini rivojlantirish masalasining yechimi ona tili va o'qish savodxonligi darslarida hal qilinadi. Ya'ni o'quvchi nutqni rivojlantirishda bu darslar yetakchi o'rinda turadi. Nutqni ona tili ta'limisiz, ona tilini nutqsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ular doim birgalikda olib boriladigan jarayondir.

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarning bebaho afzalligi shundaki, ularda bolalarga xos mumtoz, badiiy, ilmiy-ommabop va xalq og'zaki ijodi adabiyotining eng sara asarlaridan olingan matnlar kiritilgan bo'lib, ular bevosita o'quvchilarda kichik hayotiy tajribani shakllantirishga xizmat qiladi. Badiiy asarlar bolaning ruhiyatiga ta'sir qilib, ularni tabassum qilishga, qayg'urishga, mehnat qilishga, kichkina hayotining ba'zi jihatlariga haqida o'ylashga majburlaydi. Bu kabi bolalar asarlarini o'qitish o'quvchilarda ijobiy emotsional kayfiyatni yuzaga keltiradi, ularni o'zbek adabiy tili bilan yaqindan tanishtiradi, saralangan badiiy matnlar o'quvchi nutqining lingvistik va sintaktik qurilishini takomillashtiradi.

Davrlar mobaynida yaratilgan boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darsliklari yoki yangi yaratilgan Ona tili va o'qish savodxonligi (1-3-sinf) darsligining aspektli tahlili shuni ko'rsatadiki, darslikda mualliflar tomonidan frazeologiya bo'yicha maxsus topshiriq va mashqlar deyarli kiritilmagan.

Ammo amaldagi darslikdagi matnlar tahliliga asoslansak, boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darsliklaridagi ertaklar, she'rlar, hikoyalar va topshiriqlarda 500ga yaqin ibora mavjud: Masalan, 1-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligi 1-qism, *ikki-uch og'iz so'zlamok, bo'yniga tushmok, ko'zi tushib qolmok*, "Hoshimjonning oilasi" hikoyasi [9, B.7-8], *boshi qotmok*, 34-sahifadagi topshiriq; 2-qism, *qo'l urmaslik, bag'ri ochiq* [9, B.33-34], *terga botmok* [9, B.43].

2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligi 1-qism, *esini yemoq, bir yoqadan bosh chiqarmoq* [10, B.8], *yeng shimarmoq* [10, B.10], *ko'zi moshday ochilib* [10, B.19], *ko'zi to'ymaydi* [10, B.31], *jinni suymaydi, ko'rarga ko'zi yo'q* [10, B.34], *yordam qo'lini cho'zmoq, qo'lni qo'lga bermok, ko'ngli tog'day ko'tarildi* [10, B.36], *holi-joniga qo'ymaslik* [10, B.45], *bosh tortmok* [12, B.83], *qulog'i yo'q* [12, B.96], *nafsi hakalak otgan, toqati toq bo'lmoq* [10, B.100], 2-qism, *ko'zi pishmok, aqli yetmay, qo'li qo'lga tegmaslik, boshi qotmok, hayratdan og'zi ochilib qolmok, qo'li yengil, aqlni charxlamoq, ko'zi tushdi, vafot etdi, ko'ngilga yaqinlashtirmok, so'zlar ummonida suzmok, tilga kirdi, tili chiqmok, ko'zi tushmok, yuragi qinidan chiqmok* [10, B.94].

3-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligi 1-qism, *tilga kirib, ko'z ochib ko'rgan, oqizmay-tomizmay so'zlab bermok* [11, B.11-12], *yuzidan nur yog'ilmoq* [11, B.26], *hushidan ketmok, yuragi "shuv" etmok, jon talvasasida* [11, B.33-34], *ko'zi to'ymaslik* [11, B.36], *bir tan-u bir jon bo'lmoq* [49-b], *yeng shimarib, toshingni ter, o'pkasini qo'litiqlamoq, tinkasi qurimok* [12, B.56], *ko'zining oq-u qorasi* [12, B.59], *qiyo boqmaslik, hafsalasi pir bo'lmoq* [12, B.70], *qo'li ishga bormaslik* [12, B.100], *ro'g'or tebratmok, biri ikki bo'lmaslik, gardaniga tushmok* [12, B.103-104], *omonatini topshirmok, dilini og'ritmok, aqli kirmok* kabi iboralar darsliklardagi matnlarda uchrab turadi.

Darslik mualliflari tomonidan taqdim etilgan badiiy asarlarning aksariyati epizodik xususiyatga ega bo‘lib, kontekstda turg‘un birikmalar ma‘nosini izohlash bir muncha oson bo‘ladi. Bunda o‘qituvchida frazeologik bilim uni o‘qitish tajribasi yetrali darajada shakllangan bo‘lishi shart.

Iboralarni o‘qitishda o‘qituvchi: o‘quvchilar nutqini iboralar bilan boyitish, ibora mazmunini izohlash va nutqda faollashtirish; o‘quvchilar tomonidan ibora atamasining o‘zlashtirilishi; o‘quvchilarda iboralar (frazeologik) lug‘atidan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish kabilarga e‘tibor qaratishi lozim.

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar nutqida iboralarni faollashtirishda darslikda berilgan matnlarda kiritilgan iboralardan foydalanish maqsadida quyidagi o‘quv topshiriqlari tavsiya etiladi: berilgan iboralar ishtirokida gap va matnlar tuzish, ma‘lum bir mavzu bo‘yicha yoki asar g‘oyasiga mos keladigan iborani tanlash, matn tarkibida ishtirok etgan iborani ajratish, ma‘nosini izohlash va yozib olish, berilgan iboraga ma‘nodosh so‘z topish kabi. O‘quvchilarning iboradagi ko‘chma ma‘noni tushuntirishga oid quyidagi usullar tavsiya etiladi: berilgan iboraga ma‘nodosh (sinonim) ibora topish, uning mazmunini izohlovchi so‘z bilan taqqoslash, berilgan iboralarga zid ma‘noli (antonim) iboralarni tanlash, iboralar mazmuniga mos maqollarni topish kabilar. Iboralar ustida ishlash metodikasi osondan murakkabga qarab borish yo‘li orqali amalga oshiriladi.

Maktabda ona tili kursining eng muhim vazifalaridan biri o‘quvchilar nutqini izchil ravishda rivojlantirishdan iborat. Ushbu muammoni hal etish bevosita ta‘lim maqsadini amalga oshirish bilan bog‘liq – boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tilini yaxshi bilishga o‘rgatish, ya‘ni nutqni faol ishlab chiqarish va ijtimoiy faoliyatda takomillashtirib borish, undan mustaqil ravishda foydalana olish darajasiga yetkazishdan iborat.

Boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida iboralarni sinflar kesimida o‘qitish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi.

I bosqich, tayyorlov bosqichi 1-sinf: so‘z, ibora va maqollardagi ko‘chma ma‘nolik ustida ishlash, o‘quvchilarni imkon qadar yosh xususiyatiga mos bo‘lgan iboralar bilan tanishtirish orqali nutqini rivojlantirish. Bunda oila va maktabning jonli so‘zlashuv nutqida eng ko‘p qo‘llaniladigan iboralar lug‘atdan tanlab olinadi va o‘quvchilar muntazam ravishda bosqichma-bosqich tanishtirib boriladi. Shu o‘rinda shuni eslatib o‘tish zarurki, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi ham o‘z nutqida iboralardan unumli foydalanishi shart.

Iboralar bilan tanishtirish ona tili va o‘qish savodxonligi darsligida aks etgan badiiy matn tahlili jarayonida amalga oshiriladi. Matn analiz va sintez qilingandan so‘ng matndagi ibora o‘qituvchi tomonidan izohlanadi, o‘quvchilarga iboralar ko‘chma ma‘noda kelishi, nutqni jozibali va bo‘yoqdor qilishi turli usullar (suhbat, ko‘rsatma, tahlil qilish, illyustratsiyalash) orqali tushuntiriladi. Metodik ishlarda illustratsiyalash metodida foydalanish eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Chunki, bola hali ko‘chma ma‘nodorlik haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lmaydi. Bunda bolaga tanish vaziyatni ifodalovchi ibora tanlanadi. Ibora rasmi ko‘rsatiladi. O‘quvchilar rasmga qarab uni qanday ma‘no anglatishi haqida fikr yuritadi.

Masalan, aqli kirdi iborasi quyidagicha tushuntiriladi.

- Rasmda nima tasvirlangan?
- Uni diqqat bilan kuzating.
- Nima tasvirlanganligini ayting.
- “Aqli kirdi” gapidagi so‘zlar ma‘nosini aytib bering.
- “aql” va “kirmoq” so‘zlari qanday ma‘noni anglatadi?
- Aqli kirdi – es-hushli bo‘ldi yoki angladi, tushundi ma‘nosida qo‘llaniladigan ibora. Nutqimizda shunday gaplar borki, ular doim ko‘chma ma‘noda qo‘llaniladi. Siz buni maqol va matallarda juda ko‘p kuzatgansiz. Maqol bilan matal tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lsa, iboralar shaxsning xatti-harakatini, fe‘l-xususiyatini ifodalab keluvchi birikmadir.
- Bu iborani kimning nutqida ko‘proq kuzatgansiz? Kimlar ko‘proq bu iboradan foydalanadi?
- Shu ibora ishtirokida og‘zaki kichik hikoya tuzing.

II bosqich, asosiy, 2-3-sinflar: Iboralar ma'nosi ustida ishlash. Bunda ibora ma'nosini tushuntiribgina qolmay, balki matnning semantik xususiyatini ifodalashda iboralarning ahamiyatini ochib berish kerak bo'ladi. Bu bosqichda o'quvchini badiiy matndagi iboralarni ajrata olishga, iboralarning sinonimik va antonimik qatorini tuzishga o'rgatish orqali, o'quvchilar nutqida iboralarni faollashtirishga erishiladi. 3-sinf dan boshlab matnni leksik-frazeologik tahlil qilish usuli bilan tanishtirish o'quvchilarning iboralar haqidagi bilimni yanada rivojlantiriladi. Matnni leksik-frazeologik tahlil qilish quyidagicha amalga oshiriladi: *Matnni o'qing, matdagi ko'chma ma'no ifodalovchi birliklarni toping. Matnda nechta ibora ishtirok etgan, ularni ajrating? Har bir ibora nechta so'zdan tuzilgan? Berilgan iboralar qanday ma'noni anglatadi? Berilgan iboralar ma'nosini so'zlar orqali ifodalang. Iboralarga ma'nodosh va qarama-qarshi ma'noli ibora toping. Berilgan iborani rasm orqali ifodalang va hokazo.*

Ushbu bosqichda ona tili va o'qish savodxonligi darsida leksik daqiqalardan foydalanish iboralarni o'rgatishning eng qulay usulidir. Shu bilan birga yangi mavzu bayonida, husnixat daqiqalarida, imloviy mashq daqiqalarida ham iboralar ustida ishlash mumkin. 3-sinf o'quvchilari iboralar ma'nosini atrofda shaxslarning jonli so'zlashuv nutqida kuzatishda davom etadi. O'quvchilarga so'zlar kabi iboralar ham ma'nodosh yoki qarama-qarshi ma'noga ega bo'lishi misollar yordamida tushuntiriladi. Chunonchi, ma'nodosh iboralar: *boshi shishdi – boshi qotdi, terga botdi – yeng shimarib ishladi – qo'li qo'liga tegmay ishladi, holi-joniga qo'y maslik – miyasini qoqib qo'liga bermoq, toqati toq bo'ldi – sabr kosasi to'ldi, o'pkasini qo'ltiq lab – oyog'ini qo'liga olib, og'zi qulogida – og'zining tanobi qochdi – terisiga sigmaydi, tilini yutdi – lom-mim deymadi – tili kalimaga kelmadi – dami ichiga tushdi – churq demadi, hushi boshidan uchdi – aqli shoshdi, ko'rarga ko'zi yo'q – jini suymaydi, yuragi yorildi – o'takasi yorildi – yuragi qinidan chiqayozdi, ikki oyog'ini bir etikka tiqdi – oyoq tirab oldi; zid ma'noli iboralar: qulog'iga quyib oldi – qulog'iga gap kirmaydi, yerga ursa ko'kka sapchiydi – qo'y og'zidan cho'p olmagan, ko'ngli oq – ichi qora, labi labiga tegmaydi – og'ziga tolqon solib olgan, ko'zi tushdi – qiyo boqmadi, dilini og'ritdi – ko'ngli ko'tardi.*

III bosqich, yakuniy, 4-sinf: Bu bosqichning asosiy vazifasi o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqida iboralarni faollashtirish, ijodiy tasavvurini shakllantirish, iborani xotirasida mustahkamlash, iboralarni tahlil qilishga va ularni nutqda faol foydalanish orqali mantiqiy fikrlashga o'rgatishdir. Bu jarayonda o'quvchilar nutqi iboralar bilan boyitiladi, natijada ularning jonli nutqi ta'sirchan, bo'yoqdor va obrazli bo'ladi.

To'rtinchi sinf o'quvchilari iboralarning lug'at zahirasiga ega bo'lganidan so'ng, iboralarga oid mavzu va topshiriqlarni takrorlash, o'rganilgan materialni mustahkamlash, umumlashtirish, turli mavzularni o'rganishda iboralardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Iboralarni o'qitish boshlangich sinf o'quvchilarida katta qiziqish uyg'otadi. Ammo o'quvchida bu mavzuga bo'lgan qiziqish so'nib qolmasligi uchun turli mazmundagi qiziqarli topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, ko'rgazmali qurollar, frazeologik-leksik mashqlardan muntazam foydalanib turish zarur. Bu kabi topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilar iboralar ma'nosi bilan tanishadi, etimologiyasini o'rganadi, ko'chma ma'no haqidagi tasavvuri kengayadi, erkin birikmalardan farqlaydi. Bunda o'quvchilar ona tili va o'qish savodxonligi darsligiga kiritilgan badiiy matnlar (“Vatan” hikoyasi 2-sinf, “Shippak” hikoyasi 2-sinf, “Qo'rqqoq bug'u” hikoyasi 3-sinf, “Kitobga ixlos” hikoyasi 4-sinf, “Davlat” ertagi 4-sinf)dagi iboralarning obrazlilikini vizual tarzda kuzatish, tahlil qilish, ularni nutqda to'g'ri qo'llay olish, iboralar ishtirokida gaplar tuza olish malakasiga ega bo'ladi. Iboralar ishtirokidagi og'zaki va yozma hikoyalar, insholar – turg'un birikmalarni obrazli tasvirlash ko'nikmasi o'quvchida rivojlantiriladi.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida frazeologik birliklar ustida ishlash o'quvchilarning nutqiy ko'nikmasini takomillashtiradi, tafakkurni, jumladan, mavhum fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, shuningdek, tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish uchun asos bo'ladi. Yangi zamonaviy ta'limda o'quvchida loyihalashga o'rgatishda ham iboralar qiziqarli mavzu sifatida tanlanadi. 3-4-sinf o'quvchilari kichik guruhlariga birlashtirilib iboralar mavzusiga oid loyiha ishlarini bajaradi. Bunda mavzu o'qituvchi tomonidan tavsiya etiladi, masalan, “Nutqimiz ko'rki”, “Nega shunday deymiz”, “Iboralarning sehrli olami”, “Ingliz tili va o'zbek tili iboralari” kabi mavzularda loyiha ishlari beriladi.

Bunda o‘qilgan matnni leksik-frazeologik tahlil qilish, iboralar ishtirokidagi gaplarni to‘liq yozish; matn qismlari uchun iborali sarlovha tanlash kabi topshiriqlar beriladi. Darsliklarda keltirilgan daliliy materiallar va badiiy asar tilidagi iboralarni ajratishga va tahlil qilishga, matn mantig‘iga mos tanlangan iboralarni kuzatishga o‘rgatish kabi vazifalar o‘qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Bu esa ona tili darslarida iboralarni o‘qitishga ijodiy yondashish imkonini beradi.

Kichik yoshdagi o‘quvchilar kattalarga nisbatan nutqida iboralardan kam foydalanadi. Shu sabab o‘qilgan o‘quvchilarda matnni qayta hikoyalashga o‘rgatishda nutqda iboralardan unumli foydalanishiga e’tibor qaratish lozim.

Zamonaviy metodikada o‘quvchi nutqida frazeologik zaxirani boyitish va turg‘un birikmalardan foydalanish ko‘nikmasini rivojlantirishning xilma-xil usullari ishlab chiqilgan. Ammo ayni damda ona tili va o‘qish savodxonligi darsliklarida bu kabi usullar deyarli kiritilmagan, bundan tashqari, o‘qituvchilar ibora ustida ishlashga oid hech qanday metodik ko‘nikmaga ham ega emas. Zamonaviy o‘qitish tizimida buni amalga oshirish ona tili ta’limi oldidagi asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida ma’lum bir badiiy asarni o‘rganish jarayonida iboralarni tavsiflovchi topshiriqlardan foydalanish juda qulay va samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu kabi usullardan foydalanishda o‘quvchiga mo‘ljallangan har xil turdagi o‘quv lug‘atlari (iboralar, izohli, imlo, sinonim, omonim, antonim) yordamga keladi. Tafsiflovchi mashg‘ulotlarni, ya’ni tahlil darslarini lug‘atlargasiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Afsuski, bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun faqat barmoq bilan sanarli o‘quv lug‘atlari yaratilgan, bunga, F. Safarov tomonidan “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun izohli lug‘at”, “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun iboralar lug‘ati”, N. Mahmudovning “So‘z sandiqchasi”, Z. To‘ychiyevaning “Imloni o‘rganamiz”, “Rasmli izohli lug‘at”, Miraziz A‘zamning “Ming bir so‘zni bilaman” nomli lug‘atlarni kiritish mumkin. Eng achinarli holat shuki, bu lug‘atlarning aksariyati o‘quvchilar qo‘liga yetib bormagan. Qo‘lida lug‘ati bor bo‘lgan o‘quvchilar ham o‘quv lug‘atidan foydalanish ko‘nikmasiga ega emas.

Iboralar ustida ishlashni turli xil sinfdan tashqari dars-mashg‘ulotlarida ham tashkil etish mumkin. Bunda xorij metodikasida qo‘llanilayotgan samarali usullar qo‘l keladi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi har doim shuni unutmasligi kerakki, iboralarni o‘rganish ma’lum bir tizimda, izchillikda amalga oshirilsagina iboralarni o‘qitish yaxshi samara beradi.

IQTIBOSLAR

1. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. Тошкент, «Қомуслар бош тахририяти», 1992. 378 б.
2. Ҳомидий. Ҳ., Адабиётшунослик терминлари луғати [Матн]; луғат / Н. М. Маллаев тахрири остида [луғат]. – Тошкент: Ўқитувчи, 1970. – 299 б.
3. Шомақсудов Ш., Долимов С., Долимов У. Кенг уйнинг келинчаги ёки ўзбек халқ матал ва ибораларининг энциклопедияси. – Т.: «Шарқ», 2020. – 640 б.
4. Ona tili o‘qitish metodikasi (Boshlang‘ich ta‘lim talabalari uchun darslik): Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh.– Т.: «NOSHIR», – 2009, 352 b.
5. Mengliyev B., Xoliyurov O‘., O‘zbek tilidan universal qo‘llanma. Toshkent, «Fan», 2007. 428 b.
6. To‘xliyeva Dulfuza., Imloni o‘rganamiz (maktab lug‘ati) [Matn]: metodik qo‘llanma/ D. To‘xliyeva. – Toshkent: Bayoz, 2020. – 128 b.
7. To‘ychiyeva, Zulfiya. Boshlang‘ich sinflar uchun rasmiy izohli lug‘at [Matn]: / Z. To‘ychiyeva. – Toshkent: «BAYOZ», 2017. – 68 b.
8. O‘qish kitobi 4-sinf: umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik / S. Matchonov [va boshq.]. - Qayta ishlangan va to‘ldirilgan oltinchi nashr. - Toshkent.: «Yangiyo‘l poligraf servis», 2017. - 216 b.
9. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021. – 120 b.
10. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 2-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021. – 120 b.
11. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: 3-sinfi uchun darslik / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2022. – 144 b.
12. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 2-qism [Matn]: 3-sinfi uchun darslik / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2022. – 144 b.
13. To‘rayeva S. S. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida frazeologik kompetentsiyani shakllantirish usullari., Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman “Boshlang‘ich va maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va xalqaro tajribalar”., Buxoro davlat universitetining pedagogika instituti., 2022-yil, 13-14-may.
14. To‘rayeva S. S. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga iboralarni obrazlar yordamida tushuntirish., Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, “Yangi O‘zbekistonni barpo etishda san‘at va madaniyatni rivojlantirishdagi muammo va yechimlar” Farg‘ona davlat universiteti, 2022-yil 5-oktabr.
15. To‘rayeva S. S. Iboralar – boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqini o‘stiruvchi vosita sifatida., Guliston davlat universiteti, Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, “Uzluksiz ta‘lim tizimida boshlang‘ich ta‘lim mazmunini sifat jihatidan yangilash: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari” 2022-yil, 5-noyabr.
16. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 2 томли. 60000 сўз ва бирикма. Москва, “Рус тили”, 1981

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz